

ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Гуломова Гульнара Мухитдиновна

Доктор философии по химическим наукам (PhD), доцент Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Файзуллаев Олломурад Тўхтамуродович

Студент кафедры Безопасности и жизнедеятельности,
Термезский институт инженерных технологий

***Аннотация.** Прогнозирование природных катаклизмов, изучение землетрясений статистика, исследование поражающих факторов методы борьбы с природными явлениями. В статье рассматривается прогнозирование природных катаклизмов, изучение землетрясений статистика, исследование поражающих факторов методы борьбы с природными явлениями. Человечество, вступая в XXI век, может рассматривать и анализировать холодные войны, современные оружия, различные катастрофы и другие проблемы прошлых столетий. Исходя из этого, данная статья, по гражданской защите от чрезвычайной ситуации природного характера, обеспечивает непрерывную связь и даст возможность ориентироваться возможной ситуации. В статье приведены методы и способы ликвидации чрезвычайные ситуации природного характера.*

***Ключевые слова.** Катастрофа, безопасность, пожар, взрыв, авария, локальный, ликвидация, коммунальная система, эвакуация, прогнозирование, катаклизмы, землетрясение, безопасность, поражающие факторы, сейсмическая активность.*

Обстановка на определенной территории сложившейся в результате аварии опасного природного явления, катастрофы, бедствие которые могут за собой повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде это и есть чрезвычайные ситуации. Из них на сегодняшний день считаются самыми разрушительными и опасными это природные явление. Природные чрезвычайные ситуации различают по масштабам и характеру источника возникновения. Наводнения, лесные и торфяные пожары, землетрясения, селевые потоки и оползни, бури, ураганы, смерчи, снежные заносы и обледенения, природные чрезвычайные ситуации, и они всегда будут спутниками человеческой жизни. При землетрясениях характер поражения людей зависит от вида и плотности застройки населенного пункта, а также от времени возникновения землетрясения (днем или ночью).

Ночью количество пострадавших значительно выше, т.к. большинство людей находятся дома и спят. Так было 06 февраль 2023 года в Турции Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 22:31 по местному времени в районе Гёксун провинции Кахраманмараш.

Согласно информации, размещенной на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 22.31 в районе Гёксун. Землетрясение произошло на глубине 12-18 километров.

Днем же число пострадавшего населения колеблется в зависимости от того, в какой день произошло землетрясение – в рабочий или в выходной.

Появление этих сил связывают с перепадами температуры в глубине земли. Землетрясение возникает на плитах тектонических. Было замечено и исследовано то что за последние два века сильные землетрясения возникли в результате вспарывания крупных разломов плит выходящих на поверхность.

Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений. Рост количества пунктов наблюдений и совершенствование приборов для записи сейсмических колебаний позволили регистрировать с каждым десятилетием всё больше землетрясений, происходящих в недрах планеты.

Если в начале 2020-х годов регистрировалось около 40 землетрясений баллы 7 и выше, то к- 21 веку местоположение и сила всех происходящих землетрясений такой магнитуды фиксировались, и количество таких событий составило более 4000 случаев за десятилетие. В зависимости от энергии землетрясений они условно подразделяются на сильные, слабые и незначительные землетрясение.

Рис-1. Землетрясение в провинции Кахраманмараш.

Термины «разрушительное» или «катастрофическое» используются по отношению к землетрясению любой энергии и природы, если оно сопровождалось разрушениями и гибелью людей.

В средней Азии Землетрясения составляют 60% от общего числа природных катастроф и занимает второе место.

Колебания от землетрясений передаются в виде сейсмических волн. Землетрясения и связанные с ними явления изучает сейсмология, которая ведёт исследования по следующим основным направлениям:

- Изучение природы землетрясений: почему, как и где они происходят.

- Применение знаний о землетрясениях для защиты от них путём прогноза возможных в том или ином месте сейсмических ударов в целях строительства стойких к их воздействию конструкций и сооружений.

Изучение строения земных недр и разведка месторождений полезных ископаемых с использованием сейсмических волн от землетрясений и искусственных сейсмических источников. Поражающими факторами землетрясения, являются, прежде всего, механические воздействия колебаний земной поверхности и трещины. Однако следует отметить, что во время землетрясений очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы само по себе. Известен единственный случай гибели человека, попавшего в трещину, образовавшуюся в грунте, во время землетрясения в 1943 году в Японии унесшего 5400 человеческих жизней. Магнитуду принято обозначать арабскими цифрами, а интенсивность римскими.

Прогнозирование землетрясений: – одно из важнейших мероприятий в системе контроля сейсмической обстановки, позволяющее своевременно принять меры по защите населения. Землетрясения, как и количество жертв и разрушений трудно предсказуемы. Это исключает возможность полного прогнозирования всех его последствий. Но, учитывая сейсмоопасные зоны, возможно, вполне реально иметь в готовности силы и средства для предупреждения и ликвидации этих катастроф на объектах любого уровня.

Методы прогноза: землетрясений в большинстве случаев основываются на наблюдении аномалий геофизических полей, измерении значений этих аномалий и обработке полученных данных. При этом могут оцениваться изменения сейсмической активности (сильное землетрясение нередко предваряется серией слабых толчков) и геомагнитного поля, деформацией земной коры и горных пород, ее составляющих; изменения уровня воды в колодцах и скважинах; содержание радона в подземных водах и другие факторы. Используют также наблюдения за необычным поведением животных, птиц, рыб, которое бывает перед началом землетрясения. Прогноз 199 может быть

долгосрочным на несколько лет, среднесрочным – на несколько месяцев, краткосрочным – на неделю и менее и непосредственно за несколько часов до землетрясения.

В Сейсмоопасных зонах необходимо создать запасы материальных средств и продовольствия, это имеет большое значение, так как стихия выводит из строя не только жилье, но и складские помещения, где хранятся текущие запасы продовольствия. Кроме того, разрушаются пути подвоза (железные и шоссейные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов, причалы морских и речных портов). Поэтому запасы продовольствия и материальных средств должны создаваться в расчете на автономное снабжение зоны бедствия в течение нескольких дней и содержаться в герметических складских помещениях, способных выдержать ожидаемые толчки максимальной силы и защитить продовольствие от загрязнения, выброшенных с разрушенных предприятий.

БПЛА не секрет что, их можно применять в самых различных областях: воздушное наблюдение и инспекции, киносъёмки, наблюдение за дикой природой, «охота» на ураганы и даже погоня за преступниками. В будущем, спектр областей станет еще более широким. Можно вести мониторинг на беспилотниках отслеживать оперативную обстановку, например Аральской зоне на острове и вокруг неё.

Результаты экспериментов с дозаправкой беспилотника в воздухе.

Таблица. 1

№	Вид беспилотника	Время собственного полета (мин)	Количество удачных подзарядок	Количество не удачных подзарядок
1	Моноплан	35-40	5-6	2-3
2	Ортоплан	55-65	7-8	1-2

Кроме того, там закопаны много тонн возбудителя «сибирской язвы», еще там найден нефть и идёт большое разграбление мародёрами, и за всем этим нужно вести мониторинг.

Благодаря всем упомянутым возможностям Беспилотники отлично подходит для доставки небольших грузов или для выполнения более длительных миссий, например в таких ЧС как аварии в водохранилищах, можно изучить окрестность и помочь пострадавшим, сделать фотосъёмку территорий, где произошло бедствие и это можно сделать быстро и за краткие сроки.

2020 году 1 мая Эвакуировано население района, близлежащего к Сардобинскому водохранилищу. Население территорий в районе Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области было эвакуировано. Сообщалось, что в Мирзаабадском районе произошла утечка воды из водохранилища Сардоба (Рис.3.). По словам источника, в результате оперативно принятых в свое время мер пострадавших среди населения зафиксировано не было. В то же время расследование инцидента продолжается, устанавливаются масштабы нанесенного ущерба, население перемещено в безопасную зону. Напомним, что в гидросооружении Сардобинского водохранилища собрано 922 миллиона кубометров воды. Это дает возможность использовать плодородные земли в районах Сырдарьи и Джизака, повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Связи с этим можно рассчитать время, располагаемое для локализации последствий ЧС.

Рис.3. В Сырдарьинской области прорвало дамбу Сардобинского водохранилища.

"Orlan-10" это российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности.

По условиям учений вводились специальные варианты имитации выбора различных замаскированных укрытий, нуждающихся в помощи. Данные исследования могли дать дополнительную информацию, от чего могут завесить достоверность получаемой информации при варианте использования съемок с беспилотников. На сегодняшний день БПЛА заняли в жизни человека неотъемлемую часть. В исследованиях рассчитали Время, располагаемое для локализации последствий ЧС.

В Кемеровской области и Алтайском крае прошли учения по выявлению очагов лесных пожаров. Поиск мест возгорания осуществлялся расчетами Центрального военного округа при помощи беспилотных летательных аппаратов "Orlan -10".

Рис.4. Помощь БПЛА во время лесных пожаров

Защита и мониторинг при любых опасных ситуациях населения и территорий Узбекистана от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера, является одним из приоритетных направлений в политике национальной безопасности и осуществляется системой ГСЧС.

Чрезвычайные ситуации в сложных условиях это уже потеря своего рода времени и людей, на протяжении многих лет человек боролся за выживание. Поиск людей является одной из важных задач, решаемой сотрудниками МЧС. Использование современных технологий в обеспечения безопасности это не только минимализм потери людей, но современные потребности в мире, котором бушует природная, биологическая, террористическая, атомная и радиационная опасность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr /Sh.M.Mirziyoev. — Toshkent: „O'zbekiston“, 2017. - 48 b.
2. Kolyshkin, D.A. Active coals. Properties and test methods. Guide. / Kolyshkin D.A., Mikhailova K.K. // L: Chemistry.- 1972. -56 p.
3. Dubinin M.M. Characteristics of adsorption properties and microporous structure of carbon adsorbents // Carbon adsorbents and their application in industry. Part 3. Structure and properties of carbon adsorbents: Collection of the 4th All-Union Soviet–Perm.- 1987.-p. 3-14.
4. Mukhin, V.M. Active coals. Elastic sorbents. Catalysts, desiccants and chemical absorbers based on them (Nomenclature catalog). / Mukhin V.M., Chebykin V.V., Galkin E.A., Vasiliev N.P., Medyanik V.S., Tamamyanyan A.N. Under the general editorship of V.M. Mukhin // M: Ore and metals. 2003. p. 208.

5. Kuldasheva A.SH., Usmanov R.M., Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D., Eshmetov 7.R.J., Sharipova A.I. Obtaining coal adsorbents based on local wood waste, investigation of their physico-chemical and adsorption properties //Journal of Critical Reviews, 2020, 7(12), p. 128-135.
6. Kuldasheva S., Jumabaev B., Agzamkhodjayev A., Aymirzaeva L., Shomurodov K. Stabilization of the moving sands of the drained and dried aral sea bed//Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2015, 50(3), С. 314–320.
7. Сулейманов А.А., Кулдашев И.Х., Арипходжаева М.Б. Оценка рисков при воздействии опасных факторов на категорированные объекты. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институтининг ахборотномаси (илмий-амалий журнал). 2019, 2-сон. С.121-128.
8. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. А. Седнев, С. И. Воронов, И. А. Лисенко, Е. И. Кошечая, Н. А. Савченко, Н. И. Седих.– М.: Академия ГПСМЧС России, 2014.- С. 229.
9. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Характеристика зон чрезвычайных ситуаций: методическая разработка / [сост.: В. А. Горишний, В. Б. Чернетсов, Л. Н. Борисенко]. – Н. Новгород, НГТУ, 2006.
10. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного характера: Б.А. Храмсов, Т.Г. Болотских, А.М. Юрев. Методическое указаний. –Белград: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006.- С. 25.
11. Абдурахманова А.Д. Чрезвычайные ситуации и защита населения: Учебное пособие. ТГТУ. – Ташкент. 2020. – С. 203.
12. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. А. Седнев, С. И. Воронов, И. А. Лисенко, Е. И. Кошечая, Н. А. Савченко, Н. И. Седих.– М.: Академия ГПСМЧС России, 2014. – С. 229.
13. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Характеристика зон чрезвычайных ситуаций: методическая разработка / [сост.: В. А. Горишний, В. Б. Чернетсов, Л. Н. Борисенко]. – Н. Новгород, НГТУ, 2006.
14. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного характера: Б.А. Храмсов, Т.Г. Болотских, А.М. Юрев. Методическое указаний. –Белград: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. – С. 25.
15. Абдурахманова А.Д. Чрезвычайные ситуации и защита населения: Учебное пособие. ТГТУ. – Ташкент. 2020. – С.203.
- Қамбаров Х.У, "Тураар жой биноларининг конструктив элементлари" Ўқув қўлланма. «Ўқитувчи Тошкент-1992 й.
16. ҚМҚ 2,03.08- 98 «Ёғоч конструкциялари». ЎЗР Давлат архитектура ва курилиш қўмитаси - Тошкент, 1998, 79б.
17. Тўйчиев Н.Ж. "Фуқаро ва саноат бинолари конструкцияси" Ўқув қўлланмаси. ТАҚИ, 2002.